

Научная статья

УДК 070:37

DOI: 10.5281/zenodo.14512719

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ НА АМЕРИКАНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

© 2024 М.В. Будник

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

ORCID: 0009-0001-4144-8034

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье анализируются модели коммуникационного взаимодействия СМИ с аудиторией, в том числе акцент сделан на такой тип медиавоздействия, как коммуникативная агрессия. Автор представляет выдержки из исследования медиавоздействия на современном американском телевидении на примере телеканала FOX NEWS, где негативное влияние на публичный дискурс превалирует над позитивным воздействием за счет многочисленных манипулятивных способов. В статье рассматриваются такие способы медиавоздействия, как импринтинг, прайминг, сторителлинг, фрейминг, дизайн, показываются стратегии взаимодействия с аудиторией на канале FOX NEWS, используемые одними из самых популярных ведущих в своих программах. Автор также анализирует многогранный подход, включающий геополитические комментарии и методы стратегических коммуникаций в программах Такера Карлсона. Делаются выводы о том, что роль американского телевидения в формировании общественного мнения чрезвычайно велика. Взаимодействие провокационного языка, элементов пропаганды, агрессивных речевых методов, эмоционального воздействия на зрителя формирует дискурс в более широком контексте современной журналистики.

Ключевые слова: телевидение, медиавоздействие, коммуникативная агрессия, Такер Карлсон, Fox News, прайминг, сторителлинг, фрейминг, пропаганда.

Для цитирования: Будник М.В. Особенности медиавоздействия на аудиторию на американском телевидении/ М.В. Будник // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 69–78. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14512719>.

Введение. Современные способы коммуникации между СМИ и аудиторией представляют собой многообразие способов медиавоздействия. Фокус данного исследования опосредован изучением такого типа медиавоздействия как коммуникативная агрессия, под которой мы будем понимать манипулятивные методы влияния контента СМИ на сознание и восприятие зрителей. Она проявляется наиболее ярко в качестве лингвистического феномена в публичном дискурсе. Непосредственно в данной сфере коммуникативные акты агрессии выполняют различные социальные функции и служат разнообразным целям.

Основополагающие принципы и выводы по вопросам медиавоздействия на аудиторию развиты в трудах Д. Андреюк, Е. Махияновой [2], А. Вандышевой, Л. Темниковой [13], А. Сарна [7]. Кроме того, данной проблематике посвящены исследования иностранных специалистов: М. Маклюэна [5], Н. Мерковиты [8], Г. Ритцер [11]. Исследование истории и развития телевидения США основано на работах М. Макеенко [4] и К. Мэйерса [9].

Методика исследования. Учитывая многогранность исследуемой проблематики, мы используем междисциплинарный подход, основанный на концептуальном анализе

моделей взаимодействия СМИ и общества, дискурс-анализе и структурно-функциональном анализе политико-культурных процессов, а также элементы case-study для анализа конкретных примеров медиавоздействия.

Основная часть. Модели коммуникационного взаимодействия СМИ с аудиторией. В академическом дискурсе последних лет зачастую фигурирует такой термин, как *медиавоздействие*. Перед тем как начать разговор о типологии моделей коммуникационного взаимодействия СМИ и аудитории, стоит упомянуть в целом об усилении роли медиа как в социальной, так и политической перспективах. Для обозначения проблемного поля вспомним работу Маршалла Маклюэна «Галактика Гутенберга», основной тезис которой заключается в том, что с появлением электронной эры человеческое сознание превращается в закрытую замкнутую систему. Следствием этого становится ситуация, при которой общество превращается ни во что иное, как в «глобальную деревню» [5].

В рамках развития информационных технологий и медиа происходит ликвидация времени и пространства, поскольку любое произошедшее событие благодаря его трансляции происходит одновременно в любой точке мира. Несколько по-другому рассматривает феномен такого изменения роли медиа Дуглас Келлнер: его концепт «медиаспектакля», безусловно, перекликается с перспективой восприятия общества, описанной Маклюэном, однако Келлнер в своих размышлениях по поводу углубления медиадиагностики постулирует, что мы находимся в ситуации, когда «политика и медиа плавно слились в одно целое» [11, с. 391]. Исходя из этого, можно утверждать, что современная медиасреда порождает совершенно новую версию социальной реальности, в которой основная роль принадлежит медиа. Следовательно, изучение взаимодействия между различными медиаканалами и их аудиторией становится особенно важным.

В соответствии с классификацией, основанной на направленности СМИ на диалог с аудиторией, теоретиками принято выделять 4 модели взаимодействия СМИ с аудиторией, а именно: модель пропаганды, модель информационного брокерства, модель социального партнерства, модель информирования аудитории.

Модель пропаганды неразрывно связана с представлением о том, что средства массовой информации, функционируя как социальный институт, основной ролью которого является влияние на общество, особенно подвержены влиянию изменений социально-политических реалий [13]. Пропаганда в данном контексте связана с идеей формирования определенной системы ценностей для данного общества, носящей принудительный характер. Однако методы, используемые для достижения этой цели, не обязательно носят императивный характер.

В формировании системы ценностей личности или социальной группы решающую роль играет психологическое воздействие, использующее инструменты, направленные непосредственно на вмешательство в развитие социальной группы или личности с целью осуществления изменений. Иными словами, психологическое воздействие в этом сценарии представляет собой целенаправленные субъект-объектные отношения, где субъектом являются средства массовой информации, а объектом – аудитория. Здесь предполагается оказание влияния на конкретную систему ценностей с целью достижения заранее запланированного результата.

Модель пропаганды в СМИ обычно включает в себя несколько ключевых элементов: избирательность в информации (избирательное представление фактов, событий или идей с целью создания определенного впечатления или мнения), эмоциональная манипуляция (приемы для влияния на чувства людей), стереотипирование (использование стереотипов и упрощенных представлений о

различных группах людей или идеях с целью создания определенных предрассудков или отношений), повторение и убеждение (техника повторения используется для укрепления определенных убеждений или идей, а также для подавления или ослабления альтернативных точек зрения), использование авторитетного мнения или ссылки на авторитетные источники или экспертов, чтобы придать вес своим утверждениям и убедить аудиторию.

Важно отметить, что пропаганда может использоваться как в положительных, так и в отрицательных целях. Ее цель – повлиять на общественное мнение и сформировать определенные взгляды независимо от того, правдивы они или манипулятивны.

Взаимодействие средств массовой информации и общества в модели информирования разворачивается совершенно иначе, чем в парадигме пропаганды. Норберт Мерковити выделяет несколько определяющих факторов, среди которых присутствует децентрализация в сфере взаимодействия общества и СМИ. Это влечет за собой отход от описанной ранее субъектно-объектной модели, действующей в рамках пропагандистской парадигмы. Также еще одним решающим фактором является участие, опосредованное вышеупомянутой децентрализацией. Здесь аудитория обладает способностью участвовать в дискуссиях, выражать согласие или несогласие и делиться мыслями с другими субъектами посредством различных средств массовой информации [8].

Д.С. Андреюк и Е.Б. Махиянова рассматривают роль информационного брокера в качестве социального актора, упоминая данные его качества: «таким образом, настоящий брокер как социальный актор должен обладать: кредитом доверия у обеих сторон переговоров, социальным капиталом, высокими способностями, которые позволяют увидеть возможности там, где другие видят только структурную дыру» [2, с. 28].

Также средства массовой информации используются для передачи общественных настроений и представления интересов конкретных социальных групп в государственных органах [12].

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что отношения СМИ и аудитории охватывают целый спектр стилей взаимодействия, которые, безусловно, отличны друг от друга, хотя и имеют некоторые общие черты.

Способы медиавоздействия на аудиторию и коммуникативная агрессия в СМИ. Классифицируя способы медиавоздействия средств массовой информации на аудиторию, мы основываемся на типологии, предложенной в работе А.Я. Сарна: импринтинг, прайминг, сторителлинг, фрейминг, дизайн [7].

Они по-разному влияют на аудиторию, исходя преимущественно из инструментов воздействия. Тем не менее, все они направлены на манипулирование аудиторией, ярким проявлением которого оказывается применение коммуникативной агрессии.

Первый из способов характерен тем, что он направлен на внедрение определенных представлений во взгляды аудитории. Согласно психологии, благодаря импринтингу у человека (в нашем случае зрителя) в памяти сохраняются определенные образы и поведенческие ответы на них в виде индивидуальных реакций, а также формируется систем ценностей. В рамках материалов медиа данный способ приобретает вид создания статичных и ангажированных образов. Формирование образа осуществляется посредством комбинирования информации различных форматов, которые распространяются медиаканалами. Тем не менее, аудитория может воспринимать данные образы по-разному, причинами этого оказываются особенности каждого из членов аудитории, чьи представления об этом образе формируются посредством его собственных взглядов и предпочтений, в том числе в контексте информационных каналов.

Процесс, при котором информация, воспринятая зрителем, вызывает в его сознании ассоциации, способные повлиять на его отношение к этой информации, называется прайминг. Прайминг относится к технике влияния на бессознательные или слабо осознаваемые психические процессы в сознании реципиента, способствующие его ориентации на определенную деятельность: «Прайминг-эффект связан с активацией конкретных ассоциаций и воспоминаний в памяти с целью повлиять на последующее поведение. Независимо от того, какие стимулы получают наши органы чувств – зрительные образы, запахи, звуки, прикосновения, вкусы – в памяти автоматически активизируются связанные с ними понятия. Активизированные ассоциации или понятия остаются активными некоторое время и могут влиять на последующие эмоции, мысли, реакции, поведение» [3, с. 67].

Процесс подготовки прайминга включает два основных этапа: сначала информация, поступающая через медиа (медиапрайм), активизирует уже известные получателю знания или понятия. Эти активированные знания становятся более доступны, поэтому человек с большей вероятностью будет использовать их при оценке и обработке новой информации. Эффект прайминга возникает на втором этапе, когда реципиент применяет эти «заготовленные» понятия для оценки новой информации. [8] Иными словами, прайминг как способ медиавоздействия способствует формированию установок в обществе относительно восприятия различных общественно значимых тем, тиражируемых в материалах медиа.

Материалы современных СМИ невозможно представить без такого приема медиавоздействия, как сторителлинг, характерной чертой которого оказывается формат подачи информации – повествование. Такой способ взаимодействия СМИ с аудиторией позволяет медиа выбирать риторику повествования в зависимости от целей материалов.

Содержание сторителлинга оказывается авторской интерпретацией того или иного события, обладающего социальной значимостью. Такая направленность медиавоздействия способствует укреплению среди аудитории определенных символических образов, которые окажутся легко узнаваемыми и «считываемыми» со стороны общества.

Структура сторителлинга соответствует основным элементам, которые есть почти в каждой классической сюжетной структуре: в ней присутствует тема (о чем идет речь и почему), рассказчик (точка зрения автора), герои (участники событий), события (что происходит с героями), время (продолжительность событий), место (где разворачивается действие) и причинно-следственные связи (что логически объединяет все элементы повествования), также присутствует конфликт (драматическая ситуация, в которой оказываются герои), контекст (система обстоятельств), трансформация (прогресс / регресс, перемены в жизни героев) [7, с. 228].

Журналисты и политтехнологи активно используют методы сторителлинга вместе с риторическими приемами, чтобы определять и включать актуальные вопросы в общественную или медийную повестку.

Сторителлинг смещает акцент внимания аудитории с фактической информации на увлекательное и даже развлекательное повествование. Эта технология также может предупреждать, пугать, убеждать в чем-то аудиторию, вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции, а также вселять надежду. История в таком случае представляет собой авторскую трактовку реальных или смоделированных событий, выстроенных в причинно-временной последовательности с участием героев, чьи действия обретают смысл в общем контексте сторителлинга. [1, с. 7].

Существуют «инвентарные» истории – канонические версии наиболее важных событий. Чтобы технология сторителлинга была эффективной, она должна обладать

особыми характеристиками нарративной структуры: узнаваемостью (при возможности отклонения от стандартного сюжета), связностью (логичность и последовательность действий героев), соответствием жанру, точностью отражения ценностей «инвентарных» историй, увлекательностью и интригой, способностью вызывать яркие эмоции. [7, с. 228].

Фрейминг также стоит воспринимать как самостоятельную технологию медиавоздействия. Это связано с тем, что, используя манипуляции в рамках понимания текста, журналисты получили возможность значительно трансформировать смысловые границы сообщения, изменяя возможности его трактовки в зависимости от предлагаемого контекста.

Фрейминг имеет однозначное преимущество в контексте разговоров о негативном медиавоздействии СМИ по отношению к аудитории, которым является то, что он позволяет сформировать точку зрения у аудитории относительно отдельно взятого контекста.

Заключительным способом в предложенной типологии оказывается дизайн (или дизайнинг), характерными чертами которого является уделение внимания визуальному, аудиальному и другим способам и формам передачи информации аудитории.

В современных реалиях технология подачи материала в средствах массовой информации стала почти главным элементом репрезентации. Дизайнинг представляет собой использование и комбинирование различных средств выразительности для оформления журналистского материала, который существует в рамках формата и жанра. Формат в данном случае определяет технологические возможности создания журналистского материала и способ его передачи, а жанр медиапродукта во многом влияет на степень воздействия дизайнинга на аудиторию [7, с. 231].

Говоря о способах медиавоздействия на аудиторию, нельзя забывать о методах речевого манипулятивного воздействия.

При манипулировании информацией СМИ часто стараются избежать ответственности за распространение ложных данных и используют для этого так называемую «серую» пропаганду, когда источник информации специально не указывается. Примером могут служить фразы вроде «высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неизвестным» или «источник, близкий к правительственным кругам» [6, с. 61].

Безусловно, приемы и средства языковой манипуляции включают в себя множество категорий и подвидов, в частности, риторические и психологические приемы, и каждый из них играет важную роль в техниках медиавоздействия.

Стратегии взаимодействия с аудиторией на канале FOX NEWS. FOX NEWS основан в 1996 году совместными усилиями Руперта Мердока и Роджера Эйлса. За прошедшие годы этот новостной канал укрепил свои позиции в качестве крупного игрока на американском медиаландшафте, предлагая влиятельным журналистам и комментаторам платформу для формирования общественного дискурса.

FOX NEWS – достаточно известная и влиятельная новостная сеть в США. Программы, предлагаемые FOX NEWS, охватывают широкий спектр тем, включая политику, текущие события, бизнес и развлечения. Канал известен своим динамичным и увлекательным стилем повествования, в котором часто участвуют известные ведущие и комментаторы, выдвигающие на первый план свои уникальные точки зрения. Разнообразие программ позволяет FOX NEWS обслуживать широкую аудиторию, привлекая внимание зрителей с разными интересами и предпочтениями [4].

Неотъемлемым аспектом характеристики FOX NEWS является стратегия взаимодействия с аудиторией. Канал использует различные методы для связи со своими зрителями, включая интерактивные сегменты, живые обсуждения и участие аудитории.

Такой проактивный подход не только укрепляет чувство общности, но и улучшает общее впечатление от просмотра, что делает FOX NEWS предпочтительным выбором для людей, ищущих информативный и интересный контент.

Наглядным показателем влияния и зрительского доминирования FOX NEWS является его постоянный статус самого просматриваемого кабельного новостного канала в США, который он сохраняет с 2002 года, по данным Nielsen Media Research [17]. В 2020 году средняя дневная аудитория канала составляла 1,9 миллиона человек, а вечерняя – 3,6 миллиона, что подчеркивает его широкое влияние на американский медиаландшафт.

Среди заметных фигур, участвующих в работе FOX NEWS, выделим Шона Хэннити, ведущего популярной программы «Hannity» по будням в 9 вечера. Хэннити, бессменный сотрудник FOX NEWS с момента его основания в 1996 году, стал одним из самых уважаемых и влиятельных консервативных комментаторов в США. Его программа служит проводником консервативных взглядов, влияя на общественное мнение по целому ряду политических вопросов.

Также стоит упомянуть Криса Уоллеса, ведущего программы «Fox News Sunday», выходящей в эфир по воскресеньям в 14:00. С момента прихода на телеканал в 2003 году Уоллес стал одним из немногих журналистов FOX NEWS, которые задают жесткие вопросы представителям обеих политических партий. Это стремление к непредвзятому расследованию способствует репутации телеканала, который предлагает разнообразные точки зрения и способствует активным дискуссиям.

Знаменитый телеканал FOX NEWS, занимающий ключевую позицию в сфере новостей и политического анализа, имеет широкую зрительскую аудиторию и признание. Канал придерживается консервативных или правых взглядов, занимает смелую, эмоциональную и провокационную позицию, решительно защищая американские ценности и патриотизм.

Использование методов медиавоздействия в программах Такера Карлсона. Такер Карлсон, ведущий программы «Tucker Carlson Tonight» («Такер Карлсон сегодня вечером»), также до недавнего времени занимал ключевую роль в программной линейке FOX NEWS. Будучи постоянным участником канала с 2009 года, Карлсон занял свою нишу, рассматривая и критикуя такие вопросы, как иммиграция, мультикультурализм и либерализм. Его остроумные комментарии придают глубину освещению событий на канале и находят отклик у зрителей, которые ищут тонкие взгляды на современные общественно-политические проблемы.

В апреле 2023 года Карлсон расстался с Fox News, заявив, что телеканал ограничивает его свободу слова и подвергает цензуре его мнения.

Несмотря на это, резонанс его личности сохраняется, главным образом, в рамках его авторской деятельности. «Tucker Carlson Tonight» несомненно внес свое значение в медиаландшафт, став синонимом освещения наиболее актуальных и важных политических событий как в американском дискурсе, так и на мировой арене.

Следует отметить, что актуальность данной передачи заключается в рассмотрении ключевых текущих политических событий в пространстве как американского дискурса, так и мирового. Карлсон обычно посвящал свое шоу двум или трем ключевым событиям и приглашал спикеров для дебатов или обсуждения тем. Такой структурированный подход добавлял программе глубину, повышая ее актуальность и влияние на аудиторию.

Крайне важно признать широкую привлекательность личности Карлсона, выходящую за пределы англоязычной сферы. В последние годы его популярность вышла за международные границы, найдя резонанс в отечественном, российском информационном пространстве. Площадкой такого глобального охвата является популярный канал на YouTube, который транслирует клипы из программы Такера и

представляет их на русском языке. Примечательно, что этот канал может похвастаться значительной аудиторией: по последним доступным данным, у него более 900 тысяч подписчиков [15].

Более того, фрагменты программы Карлсона затрагивали внутренние новости США и политические темы мирового уровня, усиливая его влияние в национальной политике. Пересечение его точек зрения с ключевыми международными событиями, такими как его позиция по подрыву российского газопровода «Северный поток», сыграло ключевую роль в заинтересованности его каналом российской аудитории. Примечательно, что точка зрения Карлсона часто расходится с официальной позицией ведущих деятелей американского истеблишмента [14].

По сути, привлекательность программ Такера Карлсона заключается не только в их информативном содержании, но и в способности стимулировать разнообразные дискуссии и формировать общественный дискурс.

Когда обращаешь внимание на структурные компоненты программы Карлсона, становится очевидным, что она имеет жанровое разнообразие, включает политические комментарии, монологи и ситуационный анализ. Кроме того, программа иногда принимает формат телевизионных интервью, в которых Карлсон привлекает людей с разными политическими взглядами, стратегически задавая наводящие вопросы. Примечательно, что авторская программа разворачивается в режиме реального времени во время эфиров FOX NEWS, обеспечивая динамичную и непосредственную связь со зрителями.

Сам Карлсон характеризует свою программу как шоу, которое является врагом лжи, напыщенности, самодовольства и группового мышления [16]. Этот пронзительный лозунг служит постоянным завершением его ток-шоу и непосредственно оказывает воздействие на аудиторию, вселяя в зрителей чувство уверенности в правдивости представленной информации. Лозунг тоже является своеобразной манипуляцией, поскольку он укрепляет веру в подлинность фактов, изложенных Карлсоном.

Специфика программы Такера Карлсона заключается в применении им провокационного стиля выступления, характеризующегося использованием выразительной речи и иногда агрессивных речевых приемов. Эта напористая манера общения, основанная на психологических принципах, призвана подсознательно воздействовать на зрителя. Согласно психологическим исследованиям, оратор, использующий такой силовой подход, потенциально может подавить волю оппонента, что приведет к молчаливому согласию с точкой зрения говорящего. Однако важно отметить, что использование Карлсоном агрессивных методов направлено не только на влияние средств массовой информации; иногда это совпадает с конфликтами, в которых он участвует с различными сегментами американского общества.

Яркий пример таких конфликтов произошел в 2018 и 2019 годах, когда шоу «Tucker Carlson Tonight» стало объектом широкомасштабного бойкота рекламодателей. Катализатором этого бойкота стало утверждение Карлсона о том, что иммиграция сделала Соединенные Штаты «более бедными, грязными и более разделенными» [18]. Это противоречивое заявление побудило многие компании снять свою рекламу с канала. FOX NEWS сообщил о переносе рекламного контента в другие сегменты сети. К началу 2019 года в отчетах указывалось на потерю как минимум 26 рекламодателей, а к августу 2019 года, по оценкам Media Matters, с декабря 2018 года шоу лишилось более 70 рекламодателей [19].

Одним из характерных приемов повествования Карлсона является использование риторических, а иногда и сардонических вопросов. Предполагая, что зритель будет утвердительно отвечать на вопросы ведущего, этот риторический стиль, подкрепленный убедительной структурой аргументации, приводит к тому, что Карлсон лаконично

резюмирует свои собственные мысли в виде сжатого, но всеобъемлющего тезиса. Этот характерный подход распространялся и на заголовки материалов, размещенных на сайте Fox News, и в упомянутой ранее передаче «Tucker Carlson Tonight».

Такер Карлсон ведет свои эфиры преимущественно в формате монолога, когда отсутствует реальный оппонент, в связи с чем аргументация выстраивается с целью повышения собственного статуса в глазах аудитории. Центральным элементом творческого подхода Карлсона является его умение увлечь зрителей провокационными заявлениями, живыми эмоциями и неожиданными поворотами повествования. Используя риторические вопросы, иронию, сарказм и грамотный анализ, он бесстрашно излагает свою точку зрения, даже если она противоречит сложившимся нормам или политкорректности.

Активно прослеживается использование такого способа медиавоздействия, как фрейминг, когда журналист стратегически вовлекает аудиторию, погружая ее в проблемную область, принимая на себя роль активного участника. Этот прием также используется в новостных выпусках, чтобы обеспечить более однозначное рассмотрение обсуждаемых тем и тем самым устранить любые сомнения, которые могут возникнуть в отношении правдивости суждений Карлсона. Пример тому – эпизод под названием «Восстание роботов» от 1 марта 2019 года, где прием используется для подчеркивания пагубных аспектов процесса роботизации. Дискурс намеренно фокусируется исключительно на негативных сторонах этого явления, демонстрируя кадры, которые отображают пессимистичный взгляд на ситуацию. Таким образом, зрителей подталкивают к принятию идеи о том, что весь процесс роботизации по своей сути является негативным якобы из-за отсутствия альтернативных перспектив.

Заключение. Результаты проведенного исследования медиавоздействия на современном американском телевидении показали, что негативное влияние на публичный дискурс превалирует над позитивным воздействием за счет многочисленных манипулятивных способов, а манипуляция, как известно, всегда несет негативный подтекст и является агрессивным способом воздействия на человека.

FOX NEWS оказывает значительное влияние на формирование социальных нарративов и влияние на общественный дискурс. Редакционный выбор, комментарии и стиль репортажей канала способствуют построению повествований, которые находят отклик в более широком социально-политическом ландшафте. Его роль в формировании общественного мнения, особенно в контексте современных событий и проблем, значима и велика.

Точка зрения, представленная в материалах FOX NEWS, часто объединяет различные методы медиавоздействия. В частности, заметен акцент на прайминге и фрейминге как неотъемлемых компонентах инструментария медиавлияния. Помимо них, методы воздействия включают в себя манеру речи ведущего, композицию программы, а также стратегическое включение аудио- и видеоэффектов. Развертывание тактик негативного медиавоздействия, направлено на формирование у аудитории определенных ценностных установок, коррелирующих с тезисами автора, в частности в рамках шоу «Tucker Carlson Tonight».

Анализ программы Такера Карлсона показывает многогранный подход, включающий не только геополитические комментарии, но и методы стратегических коммуникаций. Взаимодействие провокационного языка, агрессивных речевых методов и конфликтов с сегментами общества способствует сложной динамике медиавлияния Карлсона, формируя дискурс в более широком контексте современной журналистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автаева Н. Жанр «сторителлинг» в современных региональных СМИ: функциональные и тематические особенности публикаций / Н. Автаева, К. Болдина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №12 (66). Часть 1. – С. 6–8.
2. Андреюк Д. На пути к Homo socialis: информационное брокерство и социальная инженерия / Д. Андреюк, Е. Махиянова // Человек. – 2019. – № 6. – С. 22–32. – doi.org/10.31857/S023620070002341-2
3. Лидвелл У. Универсальные принципы дизайна / У. Лидвелл, К. Холден, Д. Батлер. – СПб.: Питер, 2012. – 272 с.
4. Макеенко М. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика, стратегии / М. Макеенко. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 560 с.
5. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры / М. Маклюэн. – К.: Ника-Центр, 2004. – 432 с.
6. Мандель Б. PR: методы работы со средствами массовой информации / Б. Мандель. – М: Инфра-М, 2016. – 203 с.
7. Сарна А. Технологии воздействия на аудиторию в современном медиaprостранстве / А. Сарна // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. – 2020. – Т. 13. – Вып. 2. – С. 218–235. – doi.org/10.21638/spbu12.2020.207
8. Merkovity N. Public dialogue model of political communication in the information era / N. Merkovity // Acta Universitatis Szegediensis forum: publicationes doctorandorum juridicorum. – 2017. – Vol. 6. – pp. 93–106.
9. Meyers Ch. Partisan News, the Myth of Objectivity, and the Standards of Responsible Journalism / Ch. Meyers // Journal of Media Ethics. – 2020. – 35 (3). – pp. 180–194.
10. Moy P. Agenda-Setting, Priming, and Framing / P. Moy, E.M. Rinke, D. Tewksbury // The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. John Wiley & Sons, Inc., 2016.
11. Ritzer G. The Blackwell companion to globalization. Blackwell Publishing Ltd., 2017.
12. Rogachev M. Social Partnership as an Effective Form of Public-Social Interaction / M. Rogachev, L. Rogacheva, V. Pishchulin, O. Fadeeva // Indian Journal of Science and Technology. – 2016. – Vol. 9, Is.16. – pp. 1–5.
13. Temnikova L.B. Propaganda and complaining in the media: Forms of impact on mass consciousness / L.B. Temnikova, A.V. Vandyшева // Russian studies without borders. – 2022. – pp. 29–34.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Ведущий Fox News Такер Карлсон составил рейтинг мифов и выдумок за 2022 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ltv.ru/news/2022-12-25/444141-veduschiy_fox_news_taker_karlson_sostavil_reyting_mifov_i_vydumok_za_2022_god (дата обращения: 10.10.2024)
15. КарлсонТВ // YouTube [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/@karlsonstv/featured> (дата обращения: 10.10.2024)
16. Oliver Darcy Fox News host Tucker Carlson's on-air war with elitism // Business Insider [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.businessinsider.com/tucker-carlson-tonight-show-fox-news-2016-12> (дата обращения: 10.10.2024)
17. This Is the Cable News Ratings Report for 2023 // Adweek [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.adweek.com/tvnewser/this-is-the-cable-network-ratings-report-for-2023/> (дата обращения: 10.10.2024)
18. Tucker Carlson's Show Bled 70 Advertisers in Less Than a Year BY LUKE DARBY August 20, 2019 // GQ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gq.com/story/tucker-carlson-boycotts-working> (дата обращения: 10.10.2024)
19. 20-Plus Brands Have Stopped Advertising on Tucker Carlson Tonight After Immigration Comments by A.J. Katz DECEMBER 20, 2018 // Adweek [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.adweek.com/convergent-tv/20-plus-brands-have-stopped-advertising-on-tucker-carlson-tonight-after-immigration-comments/> (дата обращения: 10.10.2024)

REFERENCES

1. Avtaeva N., Boldina K. (2017). Zhanr "storitelling" v sovremennyh regionalnyh SMI: funktsionalnye i tematicheskie osobennosti publikacii. [The Genre of "Storytelling" in Modern Regional Media: Functional and Thematic Features of Publications] in Mezhdunarodny`j nauchno-issledovatel'skij zhurnal [The International Scientific Research Journal]. 12 (66) (1), pp. 6–8 (In Russian).
2. Andreyuk D., Makhyanova E. (2019). Na puti k Homo socialis: Informacionnoe brokerstvo i socialnaya inzheneriya [Towards Homo Socialis: Information Brokering and Social Engineering] in Chelovek [Human], 6, pp. 22–32 – doi.org/10.31857/S023620070002341-2 (In Russian).

3. Lidvell W., Holden K., Betler D. (2012). *Universalniye principy dizaina* [Universal Design Principles]. St Petersburg: Piter (In Russian).
4. Makeenko M. (2010). *Radioveshanie i televidenie Soedinennyh Shtatov Ameriki v novom stoletii: struktura, ekonomika, strategii*. [US Radio and Television in the New Century: Structure, Economics, Strategies]. Moscow: Moscow University Publishing House. (In Russian).
5. McLuhan M. (2004). *Galaktika Gutenberga: sotvorenie cheloveka pechatnoi kultury* [The Gutenberg Galaxy]. Kiev: Nika-Center. (In Russian).
6. Mandel B. (2016) PR: metody raboty so sredstvami massovoi informacii [PR: Methods of Working with the Media]. Moscow: Infra-M (In Russian).
7. Sarna A. (2020). *Technologii vozdeistviya na auditoriyu v sovremennom mediaprostranstve* [Technologies of influencing the audience in the modern media space] in *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Sociologiya* [Bulletin of St. Petersburg University. Sociology]. 13 (2), pp. 218–235 (In Russian).
8. Merkovity N. (2017). *Public dialogue model of political communication in the information era*. *Acta Universitatis Szegediensis forum: publicationes doctorandorum iuridicorum*, 6, 93-106. (In English).
9. Meyers Ch. (2020). *Partisan News, the Myth of Objectivity, and the Standards of Responsible Journalism* in *Journal of Media Ethics*, 35 (3), pp. 180–194 (In English).
10. Moy P., Rinke E.M., Tewksbury D. (2016). *Agenda-Setting, Priming, and Framing in The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*. John Wiley & Sons, Inc. (In English).
11. Ritzer G. (2017). *The Blackwell companion to globalization*. Blackwell Publishing Ltd. (In English).
12. Rogachev M., Rogacheva L., Pishchulin V., Fadeeva O. (2016) *Social Partnership as an Effective Form of Public-Social Interaction*. *Indian Journal of Science and Technology*, 9 (16), pp. 1–5 (In English).
13. Temnikova L., Vandysheva A. (2022). *Propaganda and complaining in the media: Forms of impact on mass consciousness in Russian studies without borders*, pp. 29–34 (In English).

Поступила в редакцию 13.10.2024 г.

FEATURES OF MEDIA IMPACT ON THE AUDIENCE ON AMERICAN TELEVISION

M.V. Budnick

The article focuses on the models of communication interaction between the media and the audience, with a special emphasis being made on such type of media impact as communicative aggression. The author presents a study of media impact on modern American television, using the example of the FOX NEWS TV-channel, where the negative impact on public discourse prevails over the positive impact due to numerous manipulative methods. The author examines such methods of media impact as imprinting, priming, storytelling, framing, design, shows the strategies of interaction with the audience on the FOX NEWS channel, used by some of the most popular hosts in their programs. The author also analyzes a multifaceted approach, including geopolitical commentary, and strategic communications methods in Tucker Carlson's programs. The conclusion is made that the role of American television in shaping public opinion is extremely large. The interaction of provocative language, elements of propaganda, aggressive speech methods, emotional impact on the viewer forms the discourse in the broader context of modern journalism.

Keywords: television, media influence, communicative aggression, Tucker Carlson, Fox News, priming, storytelling, framing, propaganda.

Будник Марианна Владимировна.

Кандидат филологических наук.
Российский государственный гуманитарный университет.
Доцент кафедры журналистики.
Заместитель декана по учебной работе.
ORCID 0009-0001-4144-8034.
E-mail: bmv_rgggu@mail.ru.

Budnick Marianna Vladimirovna.

Candidate of Philology.
Russian State University for the Humanities.
Associate Professor of Department of Journalism.
Deputy Dean for Academic Affairs.
ORCID 0009-0001-4144-8034.
E-mail: bmv_rgggu@mail.ru.